

YASHIL

№10

Iqtisodiyot va taraqqiyot

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnik, ilmiy-ommabop jurnal

2
0
2
4

7491

ISSN: 2992-8982

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 983 sahifa.

E'lon qilishga 2024-yil 1-oktabrdan ruxsat etildi.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi

Abduraxmanov Kalandar Xodjavevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi

Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, «Nobel» mukofoti laureati

Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri

Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari

Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati

Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori

Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori

Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori

Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessori

Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori

Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro «Nordik» universiteti rektori

Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti

Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari

Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i

Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori

Musayeva Shoirazimovna, SamDu IS instituti professori

Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya

Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) «El-yurt umidi» jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi

Djudi Smetana, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dosenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH

Krissi Lyuis, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dosenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH

Ali Konak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dosenti, Turkiya

Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., «LUKOIL-Energoservis» Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.

Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti

Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Editorial board:

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Buzrukkhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhriddinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International «Nordic» University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixov ja ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCECGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the «El-yurt umidi» fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Jurnalning ilmiyligi:

««Yashil» iqtisodiyot va taraqqiyot» jurnali
O'zbekiston Respublikasi
Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi
Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining
2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan
ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUASSIS: «Ma'rifat-print-media» MChJ

HAMKORLARIMIZ: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

МУНДАРИЖА

Инвестиции в образование – путь к устойчивому развитию.....	11
Синдаров Шерзод Эгамбердиевич, Розиматов Санжарбек Косимжон угли	
Rentabellik – biznes modelining iqtisodiy samaradorligining o‘lchovi sifatida.....	14
Normo‘minov Temurbek Sheraliyevich	
“Hududgazta’minot» AJda amalga oshirilgan loyihalar samarasi.....	19
Ergashev Muhibbek Aslam o‘g‘li	
Sug‘urta kompaniyalarida sug‘urta zaxiralari hisobini takomillashtirish.....	25
Najimova N.	
AQSH va xitoy tashqi savdosining rivojlanish tendensiyalari va miliy iqtisodiyotimizga ta’siri.....	29
Rahimboyeva Begoyim Doniyor qizi	
Baliqchilik xarajatlari va olingan mahsulotlar hisobini tashkil etishni takomillashtirish.....	36
Aitimbetov Amirbek Qoishibekovich	
O‘zbekistonda banklar faoliyatida raqamlashtirish loyihalarini tatbiq etishni qo‘llab-quvvatlash samaradorligini oshirish.....	43
Maxsadaliyeva Maftuna Tohir qizi	
Tijorat banklarida muammoli kredit (npl) qarzdorliklarini undirish jarayonlarini takomillashtirish istiqbollari.....	50
Ko‘makov Shavkat Norboevich	
Xodimlarga munosib mehnat sharoitlari yaratishning iqtisodiy samarasi.....	57
Tuychiyev Dusmurod Tuychiyevich.	
Korxonalarining innovasion faoliyatini boshqarish vositalarini shakllantirishning zaruriy shartlari.....	63
Akramboyev Azizbek Rustamjon ug‘li	
Mamlakatimizda turizm sohasida oliy ma’lumotli kadrlar tayyorlashni boshqarish xususiyatlari.....	69
Ochilov Akram Odilovich, Xamidova Mo‘tabarxon Abdumalik qizi	
Sug‘urtada investitsiya muhitini tashkil etish.....	76
O‘tashev Jahongir Burxonovich	
Forms and models of familyeconomy.....	82
Fayziyeva Mashhura Qosimovna	
Oliy ta’lim muassasalarida kreativ yondashuv strategiyalarini ishlab chiqish mexanizmlari.....	88
Rahimova Kutlibeka Ergashevna	
Построение интегрированной системы управления затратами предприятий.....	95
Алиева С.С.	

Роль средств массовой информации и коммуникации в развитии образования механизmlari.....	100
Алиакбарова Рушанабону Муродуллаевна	
Концептуальные основы повышения эффективности производства в национальной экономике Республики Узбекистан.....	106
Рахматова Наргиза Агзамовна, Нурмухаммадов Лазизбек	
Tijorat banklarida xalqaro pul o'tkazmalarini rivojlantirish yo'llari.....	116
Sodiqov Baxtiyor To'raqulovich	
Temir yo'l tarmog'ini rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmi.....	125
Nasimov Shavkat Vasievich	
Tijorat banklarining kichik biznes subyektlarini kreditlash amaliyotini takomillashtirish yo'llari.....	132
Jalilov Baxodir Amiralievich	
Ekoturizmni rivojlantirishda ekologiyani muhofaza qilish: barqaror kelajak sari yo'l.....	138
Tirkacheva Farangiz Sur'at qizi	
O'zbekistonda xizmat ko'rsatish tarmoqlarini rivojlantirishda xorij tajribasi.....	145
Salomov Temurbek Boburmirzo o'g'li	
Bozor iqtisodiyoti sharoitida ishsizlik va inflyatsiya darajasini pasaytirish muammolari.....	152
Kamil Sharipov	
Sanoat korxonalarida mehnat sifati va samaradorligini oshirishda inson resurslarini boshqarish.....	159
Ergashev R.X., Ochilov A.O., Turaqulov O.O.	
Banklar likvidligi va kapitallashuv darajasining bank kredit kanali samaradorligiga ta'siri.....	164
Absalamov Akram Tolliboyevich	
O'zbekistonda raqamli iqtisodiyotning rivojlanish tendensiyasi.....	173
Davronov Jahongir Ma'sud O'g'li	
O'zbekiston iqtisodiyotida xizmatlar sohasining o'rni va uni yanada rivojlantirish yo'nalishlari.....	178
Berdiyev Anvar Abduraxmonovich	
Jamoat transporti xizmatlarining rivojlanishida olimlarning qarashlari.....	183
G'iyosidinov Boburbek Baxtiyor o'g'li	
Eco-marketing approaches for promoting green building materials through digital storytelling platforms.....	190
Koziyev Jalaluddin Alisher o'g'li	
Korxonada inson kapitalini rivojlantirish tizimi va konsepsiyasini takomillashtirish imkoniyatlari.....	197
Hamrokulov M.O.	

Роль инноваций в развитии электронной коммерции и цифровой экономики.....	207
Умарходжаева Зайнабхон Нодирхон кизи	
Korxonalarni qo‘llab quvatlashni moliyaviy mexanizmlarini takomillashtirish xorijiy davlatlarda misolida.....	211
Z.T.Mirzayev	
Tijorat banklari tomonidan uy-joylar qurilishini moliyalashtirishda qo‘llaniladigan usullar.....	221
Ziyayev Azamat Mirza o‘g‘li	
O‘zbekiston respublikasida auditorlik faoliyatining tashkiliy-huquqiy asoslari.....	229
Abdullaev Xurshidjon Nazrullo o‘g‘li	
Kosmik monitoring natijalari orqali raqamli qishloq xo‘jaligini boshqarishning zamonaviy jihatlar.....	239
Kamoliddin Madrahimov Ro‘zimbayevich	
Yengil sanoat korxonalarida eksport va import operatsiyalari hisobini takomillashtirish.....	247
Rasulova Zilola Abdig‘opparovna	
O‘zbekiston oliy ta‘lim muassasalarida talabalarga stipendiya va professor-o‘qituvchilarga ish haqi to‘lashning moliyaviy menejmentga ta‘siri.....	256
M.M.Tashxodjaev.	
« Понятие «туристский потенциал региона» : его характеристика и роль в социально-экономическом развитии дестинаций»	264
Очилов Акрам Одилович, Усманова Азиза Баходировна, Туракулов Ойбек Одил оглы	
Barqaror iqtisodiy rivojlanishni ta‘minlash.....	272
Muxamedjanova Gulzoda Odilovna	
Soliq yuki soliq tizimining qanchalik samarali ekanligini aniqlovchi muhim mezon.....	278
To‘lakov Ulug‘bek Toshmamatovich	
Yaponiya iqtisodiyotining jadal rivojlanishi sabablari.....	287
Artikova Shoxida Ilyasovna	
Soliq imtiyozlarining samaradorligini baholash mezonlari.....	292
Akbarov Akmalxon Akrom o‘g‘li	
Xizmat ko‘rsatish sohasini samarali rivojlantirishda raqamli texnologiyalarning roli.....	298
Mamurjon Abdivoxidov Avazxon o‘g‘li	
O‘zbekistonda raqamli iqtisodning shakllanishida aholi turmush arovonligining yaxshilanishi va bandligining ta‘minlanishi.....	307
Djurayeva Ruxsora Nematilloevna	
Investitsiya jozibadorligini oshirish yo‘llari.....	314
Olimbekov Odilbek Saidmurodovich	
Temir yo‘l tarmog‘ini rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmi.....	322
Nasimov Shavkat Vasievich	

Oliy ta'limni moliyalashtirishning ilmiy-nazariy asoslari.....	330
Yo'ldoshev Jahongir To'raboevich	
Iqtisodiyot va ekologiya muvozanati: barqaror taraqqiyotga yondashuv.....	337
Turdiyeva Iroda Ismoil qizi	
Kosmik monitoring natijalari orqali raqamli qishloq xo'jaligini boshqarishning zamonaviy jihatlari.....	342
Kamoliddin Madrahimov Ro'zimbayevich	
Zamonaviy sharoitda biznesning pr faoliyati maqsadi.....	350
Ergasheva Fotimaxon Ibragimovna	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida Tijorat banklarning qimmatli qog'ozlar bozoridagi faoliyati istiqbollari.....	355
Niyozmetov Doniyor Rejabbayevich	
Tijorat banklarining kichik biznes subyektlarini kreditlash amaliyotini takomillashtirish yo'llari.....	361
Jalilov Baxodir Amiralievich	
Инвестиции и их место в экономическом развитии страны.....	367
Махамаджанов Мухаммадали Музаффарович	
Global o'zgarishlar sharoitida raqamlashtirishning bank tizimiga ta'siri: muammo va yechimlar.....	373
Kutliyev Dilshod Orifovich	
Mintaqada mehmonxona xo'jaligida investitsiya samaradorligiga ta'sir etuvchi omillar.....	382
Jasur Berdiyev	
Mintaqa transport-logistika xizmatlari samaradorligini oshirish mexanizmlari va ularni takomillashtirish.....	387
Nargiza Eshqobilova	
Tadbirkorlik faoliyatini davlat tomonidan tartibga solish va qo'llab-quvvatlash tizimi.....	392
samaradorligini baholash usuli	
Amonov Mehriddin Oromiddinovich	
Bank moliyaviy aktivlari - iqtisodiyotning tomiri sifatida.....	399
Mamarajabov Bobur Abduxakimovich	
Integration of trade marketing and e-commerce: how to combine online and offline sales channels.....	403
Mamatkulova Shoiri Jalolovna	
Audit tekshiruvini rejalashtirishda ilg'or xorij tajribasi qo'llash imkoniyatlari.....	408
Akromov Shohrux Shuhrat o'g'li	
O'zbekiston yashil Iqtisodiyotining o'rni va uni rivojlantirish, shuningdek, yashil energetika.....	419
Sultonov Sirojiddin Normurolovich	
Biznes faoliyatini rivojlantirishga ta'sir etuvchi moliyalashtirish manbalari.....	427
Adilov Sherzot Shamilevich	

Soliq qonunchiligini raqamli iqtisodiyot sharoitiga moslashtirish.....	433
Imomova Muhabbat Volnazarovna	
Turizm sohasida madaniy meros obyektlaridan foydalanishning nazariy, uslubiy va konseptual asoslari.....	441
Raupov G‘ayrat Soyibovich	
“Raqamli tafovut” (digital divide) yondashuvi asosida destinatsiya jozibadorligini baholashning “raqamli tafovut indeksi” metodikasi.....	449
S.R. Bobokalonov	
O‘zbekistonda issiqlik energetikasini barqaror rivojlantirishda energetik tekshiruvlarni amalga oshirish strategik yo‘nalishlarini takomillashtirish.....	458
Saitkamolov Muxammadxo‘ja Sobirxo‘ja o‘g‘li	
Sog‘liqni saqlash tizimini rivojlantirishda “klaster” modelidan foydalanish samaradorligi.....	469
Ubaydullayev Bekmurod Muborakovich	
Зарубежный опыт повышения качества жилищно-коммунальных.....	476
услуг и его применение в узбекистане	
Икромжон Йигиталиев	
Sanoat korxonalarini boshqarishda innovatsion strategiyaning ilmiy-nazariy jihatlari.....	483
Xusanova Malohat Mengnoronovna	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni innovatsion rivojlantirish xususiyatlari.....	491
Abdulxakimov Sirojiddin Nurboy o‘g‘li	
Ijtimoiy turizm subyektlarini identifikatsiyalashning ayrim jihatlari.....	500
Rasulov Sherzod Ashirovich	
Tijorat banklari tomonidan loyihalarni moliyalashtirishning intensivligini oshirish.....	507
Abduraimova Nigora Abdugapparovna	
Soliq tizimi modernizatsiyasining kontseptual asoslarini takomillashtirish.....	513
Nomazov Baxrom Bobomuradovich	
Yashil iqtisodiyotni ta’minlashda oziq-ovqat xavfsizligining nazariy asoslari va uni baholashga ta’sir etuvchi ko‘rsatkichlar tahlili.....	520
Samiyeva G.T.	
Korxonalarda innovatsion-investitsion faoliyatni tashkil etishning dunyo tajribasi.....	529
Taraxtiyeva Gulmira Kulbayevna	
Kichik biznes muhiti va uning o‘zgarishi omillari.....	537
Xasanboeva Naima Xasanboevn, Rashidov Rahmatullo A’lojonovich	
Совершенствование нормирования оборотных средств предприятий сферы услуг.....	543
Сайфиддинов Илхом Файзиддинович	
Xo‘jalik yurituvchi subyektlar investitsiya loyihalarini moliyalashtirish tahlili.....	549
Baxramov Abdulaziz Baxtiyorovich	
Mamlakatimiz iqtisodiyotining rivojlanishida aholi mehnat migratsiyasining ahamiyati.....	555
Djurayev Olimjon Narkulovich, Quziboyeva Nargiza Hamro qizi	

Kichik biznesni rivojlantirishni integral baholash.....561 Israilov Rustam Ibragimovich	561
Marketing tadqiqotining asosiy xususiyatlari va bank kredit bozori segmentatsiyasi.....568 Razzoqov Nozim Abdiroziqovich	568
Совершенствование учета ремонта основных средств в нефтеперерабатывающих.....573 предприятиях республики узбекистан Атабаева Замирахон Абдужалиловна	573
Soliq tushumlarini shakllantirish ko‘rsatkichlari asosida soliq salohiyatini baholash usullari.....580 Jo‘raev Husan	580
O‘zbekistonda bozor iqtisodiyoti sharoitida menejmentning ahamiyati va roli.....587 Berdiev Temurbek Maxmudullo o‘g‘li	587
Inson kapitaliga investitsiya kiritish va undan foydalanish bo‘yicha xalqaro tajriba.....594 Abdikarimov Islombek Ibragimovich	594
Tijorat banklarining qimmatli qog‘ozlar bozorida investitsiya faoliyatining muhim jihatlari.....605 Abiyev Davron Ilxomovich	605
Milliy hunarmandchilik mahsulotlarini sotuviga ta’sir qiluvchi omillar tahlili.....611 Ravshanova Gulchexra Ravshanovna	611
Frilanserlik faoliyatini tashkil etish va rivojlantirish bo‘yicha xorijiy davlatlar tajribalari.....616 Lutpidinov Shuxrat Zakirdjanovich	616
Kapital bozorini rivojlantirishda investitsiyaning o‘rni.....624 Mo‘minov Shohijahon Suyun o‘g‘li	624
Fond bozori orqali investitsiyalarni jalb etishni takomillashtirish 628 G‘aniyev Axrorjon Norboy o‘g‘li	628
“Hisob siyosatlarini, hisoblab chiqilgan baholardagi o‘zgarishlar va xatolar” standartining qo‘llanilishi.....637 Mamajonov Akramjon Turgunovich	637
Yuk tashuvchi avtotransport korxonalarida xizmat ko‘rsatishning xususiyatlari.....644 Ergasheva Muxabbat Abdusamatovna	644
Mamlakatimiz iqtisodiyotining rivojlanishida aholi mehnat migratsiyasining ahamiyati.....650 Djurayev Olimjon Narkulovich, Saidakbarov Jamshid Nematullo o‘g‘li	650
Основная характеристика внебиржевого рынка ценных бумаг.....656 Юлдашев Жамшид Аббарович	656
Innovatsion boshqaruvning rivojlangan davlatlarda hududiy rivojlanishni boshqarish.....665 bo‘yicha tajribasi Muminov Fazliddin Xusniddin o‘g‘li	665
Tasvirlarni ko‘p yadroli signal prosessorlarida parallellashtirish algoritmlari.....672 Samiyeva Maftuna	672

Agrosanoatda kooperatsiya: xarakat va xarajatlar zanjirlarining uzviy muammolari.....	679
Ermatov Musojalil Komilovich	
O'zbekistonda inflyatsiyaga qarshi kurashishda samarali yo'llarni qo'llash choralari.....	684
Jumayev Muzaffar Mahmud o'g'li	
Qoraqolpog'iston respublikasida kichik biznes va tadbirkorlik faoliyatining iqtisodiy.....	689
ko'rsatkichlari tahlili Raimova Durdona Durdibay qizi	
Madaniylashgan qishloq xo'jaligi ekinlarining yovvoyi ajdodlaridan samarali.....	695
foydalanishning zarurati Xolliyev Sherali Baxtiyorovich	
O'zbekistonda yoqilg'i-energetika korxonalari faoliyatini soliqqa tortish mexanizmini.....	700
Takomillashtirish Xomidov Tuyinboy	
The relevance and need to improve the management of higher education institutions.....	706
Raxmonov Azizbek Abdullajonovich	
Oilalarning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishida nazariy yondashuvlarning jamiyat taraqqiyotidagi o'rni va ahamiyati.....	712
Imomnazarov Hasan Ixtiyor o'g'li	
Tijorat banklarida depozit operatsiyalarini rivojlantirish imkoniyatlari.....	720
Xursanova Gulshan Ravshan qizi	
Audit tekshiruvini rejalashtirishda ilg'or xorij tajribasi qo'llash imkoniyatlari.....	726
Akromov Shohrux Shuhrat o'g'li	
Yashil bandlikni rivojlantirishning ilmiy asoslari.....	737
Mirzakarimova Muyassarxon Muminovna	
Iqtisodiyotni jadal rivojlantirish sharoitida sanoat korxonalari xodimlarini boshqarishning dolzarb masalalari.....	749
Jo'raeva Nodiraxon Qurbonovna	
Сфера туризма и значение инвестиционной деятельности в ее развитии.....	757
Уткиржан Ахмедов	
Антикризисное управление на малых и средних фирмах (Европейский опыт)	764
Жиянов Бахриддин Ибрагимович	
Aksiyadorlik jamiyatlarida konsolidatsiyalashgan kapital o'zgarishi to'g'risida hisobot.....	770
tuzishning muommo va istiqbollari Eshonqulov Azamat Abdiraximovich	
Hududlarda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlanib borish tendensiyalari tahlili.....	775
Jo'rayev Lazizjon Egamberdievich	
Tijorat banklarida kredit portfeli risklarini boshqarishdagi muammolar va innovatsion.....	785
yondashuvlar Jurayeva Muhabbatxon Maxmudjon qizi	

O‘zbekistonda uy-joy siyosatining iqtisodiyotdagi o‘rni.....	901
Yuldosheva Shahribon Unvar qizi	
Tijorat bankining marketing va umumiy rivojlanish strategiyasi doirasida qisqa va.....	908
uzoq muddatli kredit siyosatini ishlab chiqish	
Razzoqov Nozim Abdiroziqovich	
Tijorat banklarining raqobatbardoshligini toshkent banklari misolida tahlil qilish.....	913
Shakhbozbek Ibodullaev	
Yashil bandlikni rivojlantirishning ilmiy asoslari.....	921
Mirzakarimova Muyassarxon Muminovna, Sotvoldiev Nurmuhammad Ne'matjonovich	
Analysis of factors influencing the performance indicators of consumer goods trade.....	932
Musayeva Shoirazimovna	
“Radioaloqa, radioeshittirish va televideniye markazi” dukining iqtisodiyotdagi o‘rni.....	937
va faoliyatida raqamli texnologiyalardan foydalanish mexanizmlari	
Xusanov Ulugbek Nishanovich	
Tijorat banklari faoliyatini baholashda bank balansi va uning tahlili ahamiyatini oshirish.....	942
Ruziyeva Gulchexra O'sarovna	
O‘zbekistonning to‘qimachilik sanoatida eksport salohiyatini oshira olish tendensiyalari.....	947
Otaxanova Umida Olim qizi	
Bilvosita soliqlar iqtisodiy mohiyati hamda huquqiy asoslari.....	952
Babajanov Davronbek Jumamuratovich	
O‘zini o‘zi band qilgan jismoniy shaxslar daromadlarini soliqqa tortishning ilmiy – nazariy asoslari.....	961
Navro‘zova Farog‘atxon Abduxamid qizi	
Роль фискальных инструментов в сокращении бедности в узбекистане.....	972
Усманова Азиза Алишеровна	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida kadrlar zaxirasini tayyorlash tizimlari.....	978
Turayeva Dinara Tulkunovna	

BANK MOLIYAVIY AKTIVLARI – IQTISODIYOTNING TOMIRI SIFATIDA

Mamarajabov Bobur Abduxakimovich

O'zbekiston Respublikasi Bank-Moliya Akademiyasi magistranti

Annotatsiya: Maqolada bankning moliyaviy aktivlariga kreditlar, overdraftlar, mijozlarning akkreditivlar bo'yicha majburiyatlari, obligatsiyalar, qimmatli qog'ozlar, boshqa banklarning aksiyalari va cheklari kirishi xususida so'z yuritiladi. Shuningdek, banklarning eng muhim aktivlari kreditlar va zaxiralardir. Kredit foizli daromad keltiradi va zaxiralar omonatlarni xavfsiz saqlashi bank moliyaviy aktivlari hisobini takomillashtirishga xizmat qilishi amaliy misollar bilan tadqiq qilinadi.

Kalit so'zlar: bank, aktiv, moliya, kredit, ulush, mijoz, omonat, chek.

Abstract: The article deals with the inclusion of loans, overdrafts, customer's obligations under letters of credit, bonds, securities, stocks, and checks of other banks into the bank's financial assets. Also, the most important assets of banks are loans and reserves. Loans generate interest income, and reserves keep deposits safe and serve to improve the bank's financial assets account, which are explored with practical examples.

Key words: bank, asset, finance, loan, share, customer, deposit, check.

Аннотация: В статье рассматривается включение в состав финансовых активов банка кредитов, овердрафтов, обязательств клиентов по аккредитивам, облигациям, ценным бумагам, акциям и чекам других банков. Также важнейшими активами банков являются кредиты и резервы. Ссуды приносят процентный доход, а резервы обеспечивают безопасность депозитов и служат для улучшения счета финансовых активов банка, исследуются на практических примерах.

Ключевые слова: банк, актив, финансы, кредит, акция, клиент, депозит, чек.

KIRISH

Odatda, aktivlar bank balansining chap tomonida, passivlar esa bank balansining o'ng tomonida ko'rsatiladi. Bankning aktivlari uning bozordagi muvaffaqiyatini ko'rsatadigan asosiy moliyaviy ko'rsatkichdir. Ular haqidagi ma'lumotlar ochiq bo'lishi kerak, shuning uchun investorlar va boshqa manfaatdor tomonlar unga doimo kirishlari mumkin. Ma'lumotlar tashkilotning rasmiy veb-saytida va ixtisoslashtirilgan portallarda e'lon qilinadi. Ma'lumotlar oyiga bir marta yangilanadi. Maxsus portallar tijorat bankining aktivlari, muammoli kreditlar portfelining hajmi va boshqa ma'lumotlarni hisobga olgan holda reytinglarni tuzadi.

Bank aktivlari – bu pulda ifodalangan qiymatga ega bo'lgan obyektlar bo'lib, unda moliya instituti o'z va qarz mablag'larini joylashtiradi. Bu naqd pul, qimmatli qog'ozlar, qimmatbaho metallar, mulk (yer, ko'chmas mulk, asbob-uskunalar), investitsiya kapitali, berilgan kreditlar bo'lishi mumkin. Kredit tashkilotlari daromad olish, keyinchalik o'z majburiyatlarini to'lash va pirovardida foyda olish uchun mablag'larni aktivlarga joylashtiradilar.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Bank moliyaviy aktivlari iqtisodiyotni boshqarish va rivojlantirishda muhim ahamiyatga ega bo'lgan omillardir. Ushbu sohadagi tadqiqotlar bank faoliyatining moliyaviy barqarorlikka ta'sirini, iqtisodiy o'sish va barqarorlikka hissa qo'shish imkoniyatlarini o'rganadi.

Moliyaviy aktivlar, asosan, banklar tomonidan amalga oshiriladigan kreditlar, investitsiyalar va boshqa moliyaviy instrumentlar orqali ifodalanadi. Ular iqtisodiyotni kuchaytirish va

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

rivojlantirishda markaziy rol o'ynaydi. Kaldor o'z asarlarida bank moliyaviy aktivlarining iqtisodiy o'sishdagi ahamiyatini ta'kidlaydi, bu esa banklarning kredit siyosati va investitsiya strategiyalarining muhimligini ko'rsatadi.

Banklarning moliyaviy faoliyatlari iqtisodiy o'sishni rag'batlantiruvchi omil sifatida qaraladi. Mishkin tomonidan olib borilgan tadqiqotlar banklar va iqtisodiy o'sish o'rtasidagi bog'liqlikni aniqlab beradi. Banklar moliyaviy resurslarni jalb etish va ularni samarali taqsimlash orqali iqtisodiy faoliyatni rag'batlantiradi.

Moliyaviy barqarorlik bankning moliyaviy aktivlarini qanday boshqarishiga bog'liq. Allen va Gale moliyaviy barqarorlikning banklar orqali iqtisodiyotga ta'sirini tahlil qilishda banklarning risklarni boshqarish mexanizmlarini muhokama qiladilar. Ular bank moliyaviy aktivlarining diversifikatsiyasi va xavf tahlili masalalariga alohida e'tibor qaratadilar.

Ushbu adabiyotlar sharhi bank moliyaviy aktivlari iqtisodiyotning tomiri sifatida xizmat qilishi haqida ko'plab muhim tushunchalarni va nazariyalarni o'z ichiga oladi. Banklar o'z aktivlarini samarali boshqarish orqali iqtisodiy o'sishni rag'batlantirishi va moliyaviy barqarorlikni ta'minlashi mumkin. Ushbu mavzuda yanada chuqur tadqiqotlar olib borish zarurati mavjud, bu esa bank tizimining rivojlanishi va iqtisodiyotni yanada barqaror qilishda muhim ahamiyatga ega bo'ladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqot ishlarini amalga oshirishda ilmiy tadqiqot metodologiyasida keng qo'llaniladigan usullardan foydalanildi. Mavzuni o'rganishda umumiylikdan individuallikka va aksincha tartibda deduksion yoki induksion usullardan foydalanish samara berdi. Abstrakt-mantiqiy fikrlash usuli esa jarayonni tizimli tahlil qilishda ahamiyatlidir. Ilmiy tahlil jarayonida ana shu ilmiy tadqiqot usullaridan, xususan, kuzatish, umumlashtirish, guruhlash, taqqoslash, tahlil qilishda esa sintez va tahlil usullaridan keng foydalanildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Bank aktivlarini tahlil qilish

Bank aktivlari va ma'lum vaqt davomida olingan foydani tahlil qilish moliya instituti faoliyatining muhim ko'rsatkichidir. Tahlil jarayoni quyidagi ketma-ketlikda amalga oshiriladi:

1. Jami aktivlarning o'zgarishlar dinamikasini o'rganish.
2. Tasnif mezonlari bo'yicha aktivlar tarkibini tahlil qilish.
3. Rentabellik bo'yicha aktivlar tarkibini aniqlash.
4. Likvidlik va tavakkalchilik nuqtai nazaridan bank aktivlari tarkibini tahlil qilish.

Bank aktivlarini tahlil qilish jarayonida turli ko'rsatkichlar, jumladan, aktivlarning o'sish sur'atlari, daromadlilik koeffitsienti va aktivlarning tavakkalchilik darajasi hisoblab chiqiladi.

Bank aktivlari – turlari va xususiyatlari

Parametrlarga ko'ra bank aktivlarining quyidagi turlari ajratiladi[5]:

- **Bank resurslarini joylashtirish shartlari bo'yicha:** joriy, shoshilinch.
- **Likvidlik darajasi bo'yicha:** yuqori likvidli (birlamchi va ikkilamchi zaxiralar), past likvidli.
- **Ishchilar va ishlamaydiganlar.**
- **Xavf darajasi bo'yicha:** 5 guruh.
- **Investitsiya davri bo'yicha.**

Bank aktivlarini turlarga va kichik turlarga bo'lish moliya instituti mablag'larining sifat tarkibini samarali tahlil qilish imkonini beradi. Muayyan davr uchun bank tizimining aktivlari to'g'risidagi ma'lumotlar turli ko'rsatkichlar o'zgarishi dinamikasini kuzatish imkonini beradi.

Bank aktivlarini sekyuritizatsiya qilish

Bank aktivlarini sekyuritizatsiya qilish – bu daromadli aktivlar bilan ta'minlangan qimmatli qog'ozlarni chiqarish orqali moliyalashtirishni oshirish usulidir. Ushbu turdagi aktiv operatsiyalari Qo'shma Shtatlarda paydo bo'ldi, u erdan Evropaga tarqaldi va 2004 yilga kelib Rossiyaga yetdi.

Bank aktivlarini sekyuritizatsiya qilishning asosiy afzalliklari:

- Investisiya kreditlashning uzoq muddatli resurs bazasini shakllantirish.
- Kredit portfelini samarali tartibga solish va boshqarish.
- Likvidlikni saqlash.
- Bank risklarini kamaytirish.
- Kerakli rentabellikka erishish.

Bank aktivlarining tarkibi

Bank aktivlarining tarkibi – bu kredit tashkilotining to‘lov qobiliyati va likvidligini ta‘minlash, foyda olish imkoniyatini aniqlash uchun moliyaviy institutning solishtirma og‘irlik va qiymat shartlari bilan o‘lchanadigan faol operatsiyalari turlari.

Bank aktivlarining tuzilishi quyidagicha ko‘rinadi[1, 2, 4]:

- Risk darajasi 0 ga teng aktivlar.
- Risk darajasi 20% bo‘lgan aktivlar.
- Risk darajasi 50% bo‘lgan aktivlar.
- Risk darajasi 70% bo‘lgan aktivlar.

Bank aktivlarini boshqarish

Bank aktivlarini samarali boshqarish moliyaviy tashkilotning maksimal rentabelligini ta‘minlaydi va risklarni kamaytiradi. Menejment hal qilishi kerak bo‘lgan asosiy muammo bu rentabellik va likvidlik o‘rtasidagi ziddiyatdir. Ikkinchi muammo – kredit tashkilotining foiz stavkalarining o‘zgarishiga sezgirligi.

Aktivlar va passivlarni muvozanatli boshqarish barcha muammolarni hal qilish va risklardan qochish imkonini beradi.

Aktivlar – bu bank o‘z mablag‘larini investitsiya qiladigan hamma narsa. Ularning bir necha turlari mavjud:

• **Kreditlar:** Mijozlarga berilgan kreditlar bankning eng muhim aktivlari hisoblanadi. Ular bank uchun foiz daromadini keltirib chiqaradi.

• **Qimmatli qog‘ozlar:** Banklar o‘z mablag‘larini diversifikatsiya qilish maqsadida qimmatli qog‘ozlarga, jumladan, obligatsiyalarga va aksiyalarga investitsiya qiladilar.

• **Naqd pul va zaxiralar:** Bankning likvidligini ta‘minlash uchun zarur bo‘lgan naqd pul va zaxiralar mavjud bo‘lishi muhimdir.

• **Ko‘chmas mulk:** Banklar ko‘chmas mulkni aktiv sifatida qo‘lga kiritishlari mumkin, bu esa ularning moliyaviy ahvolini mustahkamlashga yordam beradi.

• **Investitsiyalar:** Banklar turli sohalarda investitsiya qilgan aktivlarga ega bo‘lishi mumkin, bu esa daromad olish imkoniyatini oshiradi.

Aktivlar bilan bog‘liq risklarni boshqarish uchun banklar o‘z strategiyalarini to‘g‘ri belgilashi va risklarni minimallashtirish uchun turli choralarni ko‘rishi kerak. Bu orqali bank nafaqat rentabellikni oshirishi, balki moliyaviy barqarorligini ham saqlab qolishi mumkin.

Bank aktivlari

Bank aktivlari quyidagi turlardan iborat:

• **Pul:** Milliy va xorijiy valyutalar bankning likvidligini ta‘minlashda muhim rol o‘ynaydi.

• **Kreditlar:** Mijozlarga berilgan kreditlar bankning asosiy aktivlari bo‘lib, ular foiz daromadini keltirib chiqaradi.

• **Investitsiyalar:** Banklar turli sohalarga, shu jumladan ko‘chmas mulk va boshqa moliyaviy aktivlarga investitsiya qilishadi.

• **Boshqa banklardagi hisobvaraqlardagi mablag‘lar:** Banklar o‘z likvidligini oshirish uchun boshqa banklarda hisobvaraqlarda mablag‘ saqlashlari mumkin.

• **Qimmatli qog‘ozlar:** Obligatsiyalar va aksiyalar kabi qimmatli qog‘ozlar banklarning diversifikatsiya va daromad olish strategiyalarida muhim ahamiyatga ega.

• **Mulk:** Banklar ko‘chmas mulkni aktiv sifatida saqlashi va undan daromad olish imkoniyatini yaratishi mumkin.

• **Sho'ba tijorat kompaniyalarining ustav kapitallari:** Banklar o'z sho'ba kompaniyalariga investitsiya qilish orqali qo'shimcha daromad olishlari mumkin.

Aktivlarni ko'paytirishning asosiy maqsadi foyda olishdir. Bank menejerlari bozorni turli sohalarda o'rganib, qaerga va qachon investitsiya qilishni tushunadilar. Aktivlar dinamikasi bankning qanchalik samarali ishlayotganligini ko'rsatadi va bu borada to'g'ri qarorlar qabul qilish bankning muvaffaqiyatini ta'minlaydi.

Bugungi kunda aktivlarni ko'paytirishning ikkita asosiy usuli mavjud:

• **Boshqa moliyaviy tuzilmalar bilan qo'shilish yoki ularni o'zlashtirish:** Bu usul orqali banklar o'z aktivlarini kengaytirish va bozor ulushini oshirish imkoniyatiga ega bo'lishadi. Qo'shilish yoki o'zlashtirish jarayonida banklar yangi resurslarga va mijozlarga ega bo'lishadi, bu esa ularning moliyaviy holatini mustahkamlashga yordam beradi.

• **Kapitalni ko'paytirishga qaratilgan moliyaviy operatsiyalarni amalga oshirish:** Bu usulda banklar yangi investitsiyalar jalb qilish yoki mavjud kapitalni oshirish maqsadida aksiyalar chiqarish yoki boshqa moliyaviy instrumentlar yordamida operatsiyalar o'tkazishadi. Misol uchun, Alfa Bank, Raiffeisenbank va Tinkoff Bank kabi moliya-kredit tashkilotlari o'z faoliyatlari va aktivlarni malakali boshqarish orqali moliyaviy bozorda muvaffaqiyat qozonishgan.

Bu usullar banklarning aktivlarini oshirish va raqobatbardoshligini kuchaytirish uchun samarali strategiyalar hisoblanadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Bank moliyaviy aktivlari iqtisodiyotning barqarorligi va o'sishida markaziy rol o'ynaydi. Ushbu maqolada banklarning moliyaviy aktivlari qanday qilib iqtisodiy faoliyatni rag'batlantirishi, kredit va investitsiya strategiyalarining ahamiyati, shuningdek, moliyaviy barqarorlikni ta'minlashda banklarning risklarni boshqarish mexanizmlarining muhimligi ko'rsatilgan.

Kelgusida, bank moliyaviy aktivlarini yanada samarali boshqarish, diversifikatsiya va xavf tahliliga e'tibor qaratish iqtisodiy o'sish va barqarorlikni ta'minlashda muhim ahamiyatga ega bo'ladi. Bu yo'nalishda olib boriladigan tadqiqotlar, iqtisodiyotning dinamik va Barqaror rivojlanishini ta'minlash uchun zaruriy asoslarni yaratishi mumkin.

Shunday qilib, bank moliyaviy aktivlari iqtisodiyotning tomiri sifatida xizmat qilishi va uning barqarorligini ta'minlashda muhim ahamiyatga ega ekanligini ta'kidlash lozim. Banklar, moliyaviy aktivlarni samarali boshqarish orqali, iqtisodiy o'sishni rag'batlantirishi va barqarorlikni ta'minlashi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Алиев, Б.Х. **Деньги, кредит, банки: учебное пособие** / Б.Х. Алиев, С.К. Идрисова, Д.А. Рабаданова. – М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2014. – 288 с. – ISBN 978-5-9558-0356-2.
2. **Банковское дело: учебник** / под ред. О.И. Лаврушина. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2005. – 672 с. – ISBN 5-279-02102-4.
3. Вешкин, Ю.Г. **Экономический анализ деятельности коммерческого банка: учебное пособие** / Ю.Г. Вешкин, Г.Л. Авагян. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: Магистр: ИНФРА-М, 2014. – 432 с. – ISBN 978-5-9776-0301-0.
4. **Банк России: Центральный банк Российской Федерации** [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.cbr.ru/>
5. **Азиатско-Тихоокеанский банк: Официальный сайт** [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.atbrf.ru
6. <https://orcid.org/0009-0004-6664-0550>

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>**Ingliz tili muharriri:** Feruz Hakimov**Musahhih:** Xondamir Ismoilov**Sahifalovchi va dizayner:** Iskandar Islomov

2024

© Materiallar ko‘chirib bosilganda « “Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali manba sifatida ko‘rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma’kul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93-718-40-07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo‘lishingiz mumkin. Obuna bo‘lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to‘lov haqidagi ma’lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo‘natishingizni so‘raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo‘natamiz.

““Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali 03.11.2022-yildan O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo‘yicha ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz :Toshkent shahar,
Mirzo Ulug‘bek tumani Kumushkon ko‘chasi, 26-uy.

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>